

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА РАҲБАРЛИК ВА БОШҚАРУВ МАДАНИЯТИНИНГ ИЖТИМОЙ ОМИЛЛАРИ

Шохжахон Саматов Эркин ўғли

Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги

Хорижий тилларни ўрганишни

оммалаштириш бошқармаси

етакчи мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11233631>

Аннотация

Мазкур мақолада таълим тизимида раҳбарлик ва бошқарув маданиятининг ижтимоий омиллари, раҳбар маданияти, раҳбарлик этикети, таълимни бошқаришда ўзига ҳос хусусиятлар бошқарув психологияси, педагогик жамода раҳбар шахсининг маъсулияти тўғрисида фиклар юритилган.

Калит сўзлар: раҳбар, раҳбар маданияти, лидер, жамоа, ташаббус, бошқарув, назорат, такомиллаштириш, таълим жараёни, ислоҳат.

Аннотация

В статье рассматриваются социальные факторы лидерства и культуры управления в системе образования, культура лидерства, лидерский этикет, особенности управления образованием, психология управления, ответственность лидера в педагогическом коллективе.

Ключевые слова: лидер, культура лидерства, лидер, коллектив, инициатива, управление, контроль, совершенствование, образовательный процесс, реформа.

Annotation

The article discusses social factors of leadership and management culture in the education system, leadership culture, leadership etiquette, features of education management, management psychology, and the responsibility of a leader in the teaching staff.

Key words: leader, leadership culture, leader, team, initiative, management, control, improvement, educational process, reform.

“Таълим-тарбия – бу бизнинг келажакимиз, ҳаёт-мамот масаласи. Шу боис, бу соҳадаги ислоҳотларни кечиктиришга ҳаққимиз йўқ”

Ш.М.Мирзиёев

Сўнгги йилларда муҳтарам Президентимиз ташаббуслари билан мамлакатимизда таълим тизимини ислоҳ қилинишидаги катта ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Таълимни ривожлантирмай туриб қилинган бошқа сиёси-ижтимоий, иқтисодий ислоҳотлар асоссиз эканлигини 25 йиллик тажриба исботлади. Бугун жамият илмсиз тараққиёт, таълим-тарбиясиз келажак йўқлигини англаган ҳолда дасталб ўз вақтида қабул қилинган бугунга келиб амалиётда қўлланилмаётган ҳуқуқий норматив ҳужжатлар қайта кўриб чиқилди. “Таълим тўғрисида”ги қонуннинг янги таҳрири 2020-йил 23-сентябрда № ЎРҚ-637-сон қабул қилиниши, “Ўзбекистон-2030” тараққиёт стратегиясининг биринчи устувор масаласида 12 та кечиктириб бўлмас вазифаларни қўйилишида мамлакатимизда таълим тизимини янги босқичга кўтаришга қаратилганлигини наъмунасидир. 2023 йилни ҳам, “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”-деб эълон қилини ҳам бугун Янги Ўзбекистон ғояси асосида сиатли таълим жараёнини ташкил этиш учун йил доирасида давлат дастурларида белгиланган

вазифалар ижроси таъминлашга қаратилди. Бевоқиф таълим ташкилотлари ҳам бугун янги тафаккур ва креатив ёндашув асосида соғлом рақобат асосида таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда раҳбар кадрларнинг солоҳиятига ҳам чабарчас боғлиқ. Таълимни барча бўғинларида қуйидан ториб, юқори бўғинигача раҳбар кадрларнинг боқарувчанлик маданияти ва солоҳиятини ошириш вазифасини юклайди. Таълимни бошқарувчи раҳбарнинг “менежмент” қобилияти бошқарув стратегиясининг мавжудлиги, раҳбарлик маданияти юқорилиги таълим ташкилотиди таълим-тарбия жараёнини самарали ташкил этиш ва натижадорлигини кафолатлайди. **Хўш раҳбар маданияти нима ва у нималарда кўринади? Энг аввало раҳбар** – раҳбар ходимлар, етакчилар, йўлбошчиларга хос маънавий қиёфа, ахлоқ-одоб, муомала ва бошқарув маданиятини ифодаловчи сўз бирикмаси. Маданият, аввало, маънавий бойлик ҳосиласи. Сиёсий маданияти юксак раҳбар миллат, давлат, халқ манфаати нуқтаи назаридан иш тутаяди, умумманфаатни ўз шахсий эҳтиёж ва манфаатларидан устун қўяди. Раҳбар ва раҳбарликка даъвогар шахс алоҳида хулқ-атворга, маънавият ва маданиятга эга бўлиши, уни доимий равишда такомиллаштириб бориши лозим. Бунинг учун сиёсий ҳаётдан хабардор бўлиш ёки иқтисодий ва касбий билимларни ўзлаштиришнинг ўзига кифоя қилмайди. Улар жаҳон тажрибалари асосида шаклланган илғор бошқарув малакаларини ҳам ўзлаштирган бўлишлари керак. Бугунги раҳбар бунга зиммасидаги вазифаларга юксак масъулият билан ёндашиш, ўзига нисбатан талабчанлик орқали эришади. Масалан, у ҳар куни газета-журналлар ўқиши, радио ва ойнаи жаҳон янгиликларидан хабардор бўлиш орқали ҳам маълум даражада билим олиши мумкин. Сиёсат, иқтисод ва маънавиятга дахлдор китоблар, мумтоз адабиёт, тарихий жараёнларни чуқур мушоҳада қилиш ҳам унинг дунёқарашини кенгайтиради. Агар ақл-заковати, тафаккури, маънавий камолоти, маданияти билан раҳбар мустақил фикрлашдан, мушоҳада қилишдан, кундалик воқеа-ҳодисаларни теран таҳлил этиб боришдан узоқлашса, раҳбарлик талаб этган маънавиятдан узоқлашиб боради.

Бошқарув маънавияти-маънавият тамойилларининг бошқарув соҳасида намоён бўлиши, раҳбарга хос маънавий фазилатлар, жамият ва давлат ҳаёти, барча соҳалардаги бошқарувнинг маънавият талабларига мос бўлишини аниқлаш тушунчадир. Бошқарув услублари муаммосини ўрганишда биз шу масала бўйича илгари сурилган фикр ва қарашлар Абу Наср Фаробийнинг «Ақл тўғрисида»ги рисоласи, Амир Темурнинг «Темур тузуклари» асари, Алишер Навоий асарларида ва замонамиз олимларидан Н.Боймуродовнинг «Раҳбарлик психологияси», М.Қоплонова, О.Авляевнинг «Бошқарув психологияси», Ж.Ф.Йўлдошев, С.А.Усмоновнинг «Таълим менежменти», Р.Ш.Аҳлидиновнинг «Мактаб бошқарувида ички назорат», Н.Комилов, А.Бегматов, М.Қурононовнинг «Раҳбар ва ходим» каби илмий асарларида кўришимиз мумкин. Абу Наср Фаробийнинг «Ақл тўғрисида»ги рисоласида раҳбарликка хос бўлган қуйидаги айрим фикрлар баён этилган. Ақлли деб, шундай кишига айтамызки, унда ўткир зеҳн-идрок бўлиши билан бирга, фазилати ҳам бўлсин. Бундай киши ўзининг бутун қобилияти ва идрокини яхши ишларни амалга оширишга, ёмон ишлардан ўзини сақлашга ва тортишга қаратган бўлмоғи лозим. Улар фазилатли, ўткир муҳокамали, яхши, фойдали ишларга берилган, зарур нарсаларни кашф ва ихтиро этишда зўр истеъдодга эга. Ёмон ишлардан ўзларини четга олиб юрадилар. Шундай одамнигина ақлли ва тўғри фикр

юритувчи, деб аташ мумкин. Буюк бобокалонимиз Амир Темур ўзининг «Темур тузуклари»да мансабдор шахснинг ўз мансабини суиистеъмом қилиши, адолатсизлиги, ёлғончилиги, иккиюзламачилиги, ўз сўзининг урдасидан чиқмаслигини қаттиқ қоралаган, «Куч-адолатда» ғоясини илгари сурган Раҳбар ўзининг маънавий фаолиятини фикрлаш орқали шакллантириб боради. Ғарб олимларидан. Америкалик машҳур олим ва ихтирочи Томас Эдисон «Тараққиётнинг буюк вазифаси одамни фикрлашга ўргатишдир», деган эди. Вужуд ялқовлиги фикрлаш ялқовлигидан бошланади, фикрлаш тўхтаган жойда раҳбарнинг маънавияти ҳам, маданияти ҳам заифлашиб боради.

Ҳар бир муассасанинг фаолиятидаги самарадорлик, биринчи навбатда, жамоадаги шахслараро муносабатларнинг қанчалик тўғри ташкил этилгани ёки этилмаганлигига боғлиқ. Бошқача айтганда, ишнинг қандай ташкил этилиши раҳбарлик, бошқарувчиликнинг ташкил этилиши даражасига боғлиқ. Ҳар бир раҳбар педагогик тизимни бошқарар экан, энг аввало, ундаги муаммолар ва бу тизимдаги аъзоларнинг педагогик-психологик хусусиятларини билиш қобилиятига эга бўлиши керак. Раҳбарлик услублари ва унинг мазмунмоҳиятига раҳбар ўз бошқарув фаолиятида афзал билган ва асосланган барча усуллар ва ҳаракатларнинг тактика ва стратегияларидан ташкил топган тизим сифатида қаралади. Бунда, бир томондан, стратегиялар билан бошқарув фаолияти мазмуни, иккинчи томондан, бу тизимнинг ўзи, инсон фаолияти муҳитида турли аҳамиятга эга бўлган ҳаракатлар ва шу қаторда профессионал фаолият бошқарув субъектининг ривожланиши, мутахассис сифатида шаклланишида муҳим аҳамият касб этади. Раҳбарнинг унга бўйсунувчиларга нисбатан таъсир кўрсатиши ва кўзланган мақсадга эришишга уларни ундашида ўзаро муносабатлар қўйидагиларга асосан аниқланади: - қарорлар қабул қилиш жараёнида бўйсунувчиларнинг иштирок этиш даражаси; - бўйсунувчиларнинг маълумотлар ва ахборотлар билан таъминланиши; - раҳбар томонидан қўлланилаётган иш услублари, яъни у ёки бу масалани ҳал қилишда унинг ўзига хос ёндашиши.

Лидерлик – бу шахснинг шахсий етуклигининг (шахсий етуклик – шахсий камолот, индивидуал юксак маънавият, шахснинг ижтимоий ва маънавий-ахлоқий баркамоллигини англатувчи тушунча 1) одамлар хулқ-атворида таъсирига асосланган гуруҳ, жамоадаги табиий ижтимоий-психологик жараёнидир. Лидерлик асосан уч хусусиятга эга: 1. Эмоционал лидер. 2. Ишончли лидер. 3. Информатив лидер. Раҳбар амалга оширадиган бошқарув функциялари қўйидагилар ҳисобланади: режалаштириш, ташкиллаштириш, назорат. **Режалаштириш** – бошқарув фаолиятининг бошланиши ва асосидир. Тайёр режалар нима қачон ва ким томонидан бажарилишини кўрсатиб туради. Режалаштириш ўтмишдаги ривожланиш, ҳозирги шароитларни таҳлил қилиш ва келажакка реал вазифаларни қўйишни назарда тутати. **Ташкиллаштириш** – тизимни юзага келтиришдир, бунда қўйидаги уч компонент: интилувчи гуруҳлар, иқтисодий муносабатлар ва техник воситалар мантиқий равишда бирбирига боғланган бўлади. **Назорат**–иш фаолиятини тартибга келтириш, таснифлаш, ҳодисаларни олдиндан белгиланган шакли бўйича баҳолашдир. Назорат ёрдамида ижтимоий-психологик объектлар, улар учун умумий бўлган хусусиятларнинг ёрқин даражасига қараб (эксперт баҳолаш) дастлабки таснифлаш амалга оширилади. Раҳбарликда баъзида ўз эътиборини фақат вазифаларга, ишга қаратган ёки фақат ходимларга

қаратган раҳбарни кўриш мумкин. Албатта, бундай кўринишдаги раҳбарларнинг иккаласи ҳам жиддий камчиликларга эга, деб баҳоланади.

Хулоса қилиб айтганда замонвий раҳбар таҳлимни қайси бўғинини бошқаришжан катъий назар лидерлик қобилияти, ишни тўғри ташкил эта олиши, жамоада соғлом илмий-педагогик муҳит ва шароитни яратишилозим. Зеро таълим муассасасининг рейтингни, унда таълим олувчиларнинг натижадорлиги унда раҳбарнинг ҳодиларга қўйган вазифаси ва яратган имтиёзлари асосида натижадорликга эришилади. Буни биз бугун мамлакатимиз миқёсида рейтингни баланд боғчалар, умумий таълим мактаблари ва олий таълим муассасалари мисолида кўришимиз мумкин. Қайсики, бу муассасаларда ҳақиқий раҳбарлар ўз касб бурчи ва маъсулиятини тўғри англаган холда мамлакали раҳбарлар фаолиятини ўрганишни тақазо этади.

References:

1. Боймурадов Н. Раҳбар психологияси. – Т.: «Янги аср авлоди», 2007.й
2. Каримжонов А. Педагогик тизимни бошқариш асослари. Ўқув қўлланма – Т., 2008.
3. Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2013.
4. Ҳошимов К., Сафо О. Ўзбек педагогикаси антологияси. – Т.: «Ўқитувчи», 2010